

VIAJE A LA ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

Rafael Núñez Ramírez¹

¹*Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC).*

Palabras clave: proteínas, estructura, función, microscopía-electrónica, cristalografía

Las proteínas son como las herramientas del cuerpo. Están en todas partes y hacen casi todo lo que una célula necesita para vivir. Algunas ayudan a que ocurran reacciones químicas, otras transportan sustancias, y otras construyen partes del cuerpo, como el pelo o los músculos. Pero lo más interesante es que cada proteína tiene una forma o estructura especial que le permite hacer su trabajo. Y si cambia su estructura, puede dejar de funcionar [1].

Imagina una llave: solo abre una puerta si tiene la forma correcta. Las proteínas funcionan de una manera parecida. Su forma depende de cómo están ordenados sus “bloques de construcción”, llamados aminoácidos. Esta cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma hasta formar una estructura tridimensional única. Esa forma es la que le permite, por ejemplo, encajar con otras moléculas o moverse de cierta manera [2].

Las proteínas pueden organizarse en distintos tipos de formas: en espiral, como una hélice, o en forma de hoja doblada, como una lámina. Estas formas pequeñas se combinan para dar lugar a estructuras más grandes y complejas. A veces, varias proteínas se juntan y forman “equipos” llamados complejos macromoleculares. Son como máquinas dentro de la célula.

Hay muchos ejemplos de proteínas que realizan importantes trabajos en la célula. Uno puede ser el ribosoma, una gran máquina celular que fabrica proteínas. Otro es la ATP sintasa, que produce energía para que nuestras células funcionen. Otras pueden ser las helicasas, que desenrollan la doble hélice del ADN para que pueda ser copiada y leída. Estas máquinas biológicas tienen partes móviles y trabajan de forma muy precisa, como pequeñas máquinas o robots. Y todo eso es posible gracias a su estructura exacta.

Para entender cómo funcionan estas proteínas y complejos, los científicos usan técnicas como la criomicroscopía electrónica [3] o los rayos X [4]. Estas herramientas nos permiten ver su estructura con muchísimo detalle, casi como si tuviéramos un microscopio superpoderoso.

Saber cómo es una proteína por dentro ayuda a los médicos y científicos a crear medicinas que encajan perfectamente en ciertas proteínas, permitiendo apagarlas, o encenderlas o ponerlas en modo pausa. También nos ayuda a entender enfermedades que ocurren cuando una proteína tiene la forma equivocada y no puede hacer su trabajo.

En resumen: en biología, la estructura lo es todo. Una proteína funciona bien solo si tiene la estructura adecuada. Y conocer esas formas nos ayuda a entender cómo funciona la vida, y también a mejorarla.

Fig. 1. Las proteínas se pliegan adquiriendo una forma concreta que le permite realizar su función. En la figura se muestra la estructura de la proteína beta-lactamasa reconociendo otra molécula, como una llave entrando en una cerradura.

Referencias

- [1] Alberts, B. et al. (2014) – Molecular Biology of the Cell (6th ed.).
- [2] Branden, C., & Tooze, J. (1999) – Introduction to Protein Structure (2nd ed.).
- [3] Cheng, Y. (2018) – Single-Particle Cryo-EM at Crystallographic Resolution (Cell, 161(3), 450–457).
- [4] Rhodes, G. (2010) – Crystallography Made Crystal Clear (3rd ed.).